

LAKBAY-DIWA ✦
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 1

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

JANUARY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488957
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Maelinda Patirez Bayocot

School of Graduate Studies (MAEd student)

J.H. Cerilles State College

Province of Zamboanga del Sur

[DOI 10.5281/zenodo.18162523](https://doi.org/10.5281/zenodo.18162523)

Kailan ka pa hahakbang Pasulong?

kabataan Kailan ka pa matututo, kailan ka pa magninilay.

Isang tinig na umaalingawngaw sa diwa ng sambayanay.

Sa apat na pasilyo ng kaalaman, araw-araw sumisibol ang pagsasanay.

Paulit-ulit nang inihahain ang aral, ngunit bingi ang isip ng tatanggapay.

Sugatan sa damdamin ang gurong nagmamahal sa pagtuturo.

Kahit anong sipag, ang aral ay tila ulap na naglalaho

Sa isip ng nagtuturo, tanong ay paulit-ulit,

Saan ako nagkulang? Ginawa ko na ang lahat.